

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529058>

УДК 66.045.1

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ВИХРЕВОГО РОТОРНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

В.М. Косырев,

доц., к.т.н.

А.Е. Соколов,

магистрант 2 курса, напр. «Технологические машины и оборудование»,

ДПИ НГТУ,

г. Дзержинск

Аннотация: В статье исследуется теплопередача в вихревом роторном теплообменном аппарате. В начале статьи описана конструкция аппарата. В основной части работы нашли отражение вопросы экспериментального измерения скорости вращения ротора и определения коэффициентов теплопередачи в зависимости от расходов теплоносителей. Внимание уделено сравнению противоточной и прямоточной схем подачи теплоносителей. В заключении делается вывод о преимуществах вихревого роторного теплообменного аппарата

Ключевые слова: теплообменные аппараты, теплопередача, интенсификация, вихревая камера, ротор, частота вращения, прямоток, противоток, теплоносители

STUDYING THE OPERATION OF A VORTEX ROTARY HEAT EXCHANGER

V.M. Kosyrev,

Associate Professor, Ph.D.

A.E. Sokolov,

2nd year undergraduate student, ex. "Technological machines and equipment",

DPI NSTU,

Dzerzhinsk

Annotation: The article examines heat transfer in a vortex rotary heat exchanger. At the beginning of the article, the design of the apparatus is described. The main part of the work reflects the issues of experimental measurement of the

rotor rotation speed and the determination of heat transfer coefficients depending on the flow rates of heat carriers. Attention is paid to the comparison of counter-current and direct-flow schemes for supplying heat carriers. In conclusion, a conclusion is made about the advantages of a vortex rotary heat exchanger

Keywords: heat exchangers, heat transfer, intensification, vortex chamber, rotor, rotation frequency, forward flow, counterflow, coolants

Одним из важнейших путей повышения экономичности энерготехнологических установок является совершенствование теплообменного оборудования путем внедрения эффективных способов интенсификации теплообмена. Как известно, существуют способы интенсификации теплообмена активные и пассивные [1].

На кафедре ТОТС ДПИ НГТУ разработан вихревой теплообменный аппарат (ВТА) [2]. Работа аппарата и особенности движения теплоносителя в его камерах описаны в работах [3, 4]. Изучение работы ВТА показало высокую эффективность. Интенсификация теплообмена в ВТА основана на использовании пассивного способа – сообщении потоку вращательно-поступательного спирального движения внутри вихревых камер. Все части ВТА статичны. Однако при малом расходе одного из теплоносителей и соответственно, при низком числе Рейнольдса (Re) эффективность работы ВТА снижается. Возможности пассивного способа интенсификации при низких значениях Re ограничены [1]. Здесь более целесообразен активный способ. В качестве аналога решения задачи можно использовать аппарат «труба в трубе» – [5]. Аппарат имеет внутреннюю теплообменную трубу, вращающуюся в подшипниках. Высокоскоростной теплоноситель подают в межтрубное пространство, а низкоскоростной – во внутрь вращающейся трубы. Вращение поверхности теплообмена обеспечивает рост эффективности процесса. Недостатком аппарата [5] является необходимость надежного уплотнения вращающейся теплообменной трубы, что сложно. Кроме того, в нём движение теплоносителей не имеет характера сходящейся спирали, как в ВТА. В ВТА это создает дополнительную турбулизацию и интенсифицирует теплообмен.

В аппарате ВТА к вихревой камере с низким расходом теплоносителя можно применить способ активной интенсификации. На базе ВТА предложен вихревой роторный аппарат (ВРА) с ротором, вращение которого позволяет для интенсификации теплообмена использовать энергию теплоносителя, расход которого существенно больше. Конструкция ВРА представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вихревой роторный аппарат (ВРА)

(1 – нижняя вихревая камера; 2 – верхняя вихревая камера; 3, 4 – верхняя и нижняя крышки; 5 – теплообменный диск; 6, 7 – патрубки входа и выхода горячего теплоносителя; 8, 9 – патрубки входа и выхода холодного теплоносителя; 10, 11 – крыльчатки; 12 – вал; 13 – шпилька; 14 – прокладка; 15 – подшипниковый узел с уплотнением)

Вихревой роторный аппарат состоит из двух смежных вихревых камер 1 и 2, разделённых теплообменным диском 5. Ротор установлен в центре. Он снабжён верхней 3 и нижней 4 крыльчатками, которые механически связаны валом 12 для передачи вращения. Вращение ротора обеспечивается за счет теплоносителя с большим расходом. Таким образом, теплоносителю с меньшим расходом передается дополнительное движение. Чем выше скорость, тем больше интенсивность теплоотдачи и выше общий коэффициент теплопередачи K . Таким образом, одна крыльчатка выступает в роли турбинки, а другая в роли активатора движения жидкости в вихревой камере. Диаметр вала 12 не велик и его надёжное уплотнение обеспечивает узел 15.

Для проверки работоспособности ВРА изготовили модель и провели серии опытов. Цель опытов заключалась в сравнении работы ВРА и ВТА, в определении теплопроизводительности и коэффициентов теплопередачи K , а также в сравнении противоточной и прямоточной схем подачи теплоносителей.

Особый интерес представляет случай низкого расхода одного из теплоносителей. Диаметр вихревых камер ВРА $D = 335$ мм, высота камер $B = 30$ мм. Поверхность теплообмена – $0,0881$ м². Ротор имел крыльчатки с четырьмя лопастями. Предварительные результаты опытов по теплообмену

приведены в работе [6]. Устройство и характеристики экспериментального стенда описаны в работе [7]. В ходе опытов ВРА располагался горизонтально. В качестве теплоносителей использовалась нагретая в баке вода температурой $40 \div 45 \text{ }^\circ\text{C}$ и отфильтрованная водопроводная вода температурой $7 \div 15 \text{ }^\circ\text{C}$.

В проведенных опытах, горячую воду всегда вводили в нижнюю камеру, а холодную – в верхнюю. На рисунке 2-а дана схема подачи теплоносителей при прямотоке, на рисунке 2-б – при их противотоке. Расход горячей воды $V_{\text{гор}}$ менялся от 0,17 до 2,73 м³/ч, расход холодной $V_{\text{хол}}$ – от 0,16 до 1,76 м³/ч.

Выполняли опыты как с ВРА, так и с ВТА (из корпуса ВРА демонтировали ротор). В каждом опыте с ВРА измеряли скорость вращения ротора n . Устройство для измерения n выполнено на основе неодимового магнита и геркона.

Рисунок 2 – Схемы подачи теплоносителей:
индекс 1 – горячий; 2 – холодный

Магнит приклеен к ступице верхней крыльчатки. Геркон был установлен на внешней стороне крышки 3 у штуцера и подключен к счётчику оборотов. Во время вращения ротора при сближении магнита с герконом цепь замыкалась и импульс тока подавался на счетчик. Время замера импульсов тока составляло 60 сек.

Результаты измерения скорости вращения ротора n при прямотоке и противотоке теплоносителей представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Зависимость скорости вращения ротора от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ при проточке

Рисунок 4 – Зависимость скорости вращения ротора от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ при противотоке

Вращение ротора возникало, начиная с определенного минимального расхода горячей воды. Отмечено, что наибольшая скорость вращения достигалась при проточке. Она составила $n = 149$ об/мин. В этом случае

ротор раскручивается за счёт энергии обоих теплоносителей, подаваемых тангенциально. В случае противотока теплоносителей максимальная скорость вращения составляла $n = 119$ об/мин, и она зафиксирована при минимальном расходе холодного теплоносителя. Это связано с тем, что в раскрутке ротора участвует только горячий теплоноситель, подаваемый тангенциально. Холодный теплоноситель, входя в центр, вращение ротора замедляет.

Результаты измерения скорости вращения ротора хорошо согласуются с результатами измерения эффективности теплопередачи: чем выше скорость вращения – тем больше коэффициент теплопередачи K .

При обработке опытов, коэффициент теплопередачи K определяли по основному уравнению теплопередачи. Количество переданного тепла Q_2 считали по холодной воде, среднюю разность температур $\Delta t_{ср}$ определяли соответственно для схемы противотока или прямотока теплоносителей.

Поверхность теплообмена $F = 0,0881 \text{ м}^2$. На рисунках 5-7 приведено сравнение коэффициентов теплопередачи K в ВРА при противотоке и прямотоке теплоносителей.

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ при расходе холодного теплоносителя $V_{хол} = 0,155 \text{ м}^3/\text{ч}$

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ при расходе холодного теплоносителя $V_{хол} = 0,749$ м³/ч

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ при расходе холодного теплоносителя $V_{хол} = 1,756$ м³/ч

Из рисунков 5-7 видно, что в случае достаточного расхода горячего теплоносителя (т.е. при условии вращения ротора) ВРА обеспечивает хорошую эффективность теплопередачи и при противотоке и при прямотоке теплоносителей.

Также, на основе полученных данных можно сделать вывод, что при расходах холодного теплоносителя до $0,75 \text{ м}^3/\text{ч}$ некоторое преимущество у противоточной схемы, выше $0,75 \text{ м}^3/\text{ч}$ – у прямоточной.

Эффект действия ротора понятен из рисунка 8. Здесь для случая минимального расхода холодной воды $V_{\text{хол}} = 0,155 \text{ м}^3/\text{ч}$ (случай противотока) преимущество вихревого аппарата с ротором очевидно.

Рисунок 8 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего теплоносителя $V_{\text{гор}}$ для ВТА и ВРА при расходе холодного теплоносителя (противоток) $V_{\text{хол}} = 0,155 \text{ м}^3/\text{ч}$

Для лучшей количественной оценки преимуществ ВРА перед ВТА рассмотрим таблицу 1. Приведены данные опытов при постоянном расходе холодной воды $V_{\text{хол}} = 0,155 \text{ м}^3/\text{ч}$. Из таблицы 1 следует, что при этом расходе холодной воды для случая противотока количество переданного тепла за счёт ротора увеличивалось на 25,8 %, 24,5 % и 31,4 %, а коэффициент теплопередачи K вырос соответственно на 49,7 %, 60,7 % и 76 %.

Для случая прямотока количество переданного тепла увеличивалось за счёт ротора на 16,2 %, 35,3 % и 45,3 %, а коэффициент теплопередачи K вырос соответственно на 32,1 %, 55,6 % и 65,3 %.

Таблица 1 – Сравнение работы ВРА и ВТА при прямотоке и противотоке

Расход горячей воды $V_{гор}$, $м^3/ч$	Параметр	Противоток		Прямоток	
		Серия опытов 1 ВТА	Серия опытов 2 ВРА	Серия опытов 3 ВТА	Серия опытов 4 ВРА
1,625	Q_2 , Вт	1658	2086	1658	1927
	K , Вт/($м^2$ К)	644	964	629	831
	n , об/мин	–	61	–	46
2,162	Q_2 , Вт	1819	2266	1730	2340
	K , Вт/($м^2$ К)	702	1128	673	1047
	n , об/мин	–	87	–	66
2,727	Q_2 , Вт	1820	2392	1784	2592
	K , Вт/($м^2$ К)	688	1214	711	1175
	n , об/мин	–	119	–	102

Примечание: Q_2 – количество тепла, переданное холодной воде; K – коэффициент теплопередачи; n – частота вращения ротора.

Таким образом, ВРА позволяет заметно увеличить количество передаваемого тепла и коэффициент теплопередачи. Это подтверждает эффективность теплообмена при работе аппарата и универсальность его возможного применения – как для схемы с прямотоком, так и для схемы с противотоком, включая случай малого расхода одного из теплоносителей.

В случае достаточного расхода обоих теплоносителей ВРА и ВТА по эффективности примерно равноценны (рис. 9).

На основе экспериментальных данных разработана методика расчета ВРА с использованием критериальных формул. Формулу для расчета критерия Нуссельта в камере с активатором потока теплоносителя заимствовали из книги Стренка [8]. Коэффициенты теплопередачи, полученные на основе методики, отличаются от экспериментальных не более чем на $\pm 14\%$.

Рисунок 9 – Зависимость коэффициента теплопередачи K от расхода горячего теплоносителя $V_{гор}$ для ВТА и ВРА при расходе холодного теплоносителя (прямоток) $V_{хол} = 1,756 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Конструкция ВРА в ходе испытаний подтвердила работоспособность и эффективность. Она представляется весьма перспективной, заслуживает дальнейшего изучения. Повышение эффективности теплообмена позволит вести процесс на аппаратах с меньшей поверхностью теплообмена, а значит менее металлоёмких и дорогих, что выгодно экономически.

Список литературы

- [1] Лаптев А.Г. Методы интенсификации и моделирования тепломассообменных процессов Учебно-справочное пособие. / А.Г. Лаптев, Н.А. Николаев, М.М. Башаров. – М.: «Теплотехник», 2011. 335 с.
- [2] Пат. 2711569 Российская Федерация, МПК F28D 9/00; F28F 9/007. Вихревой теплообменный аппарат. / В.М. Косырев, В.А. Диков, Д.Е. Суханов и др.; заявитель и патентообладатель НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – № 2019114196; заявл. 13.05.2019.; опубл. 17.01.2020 Бюл. № 2.
- [3] Косырев В.М. Гидравлическое сопротивление и теплопередача в вихревом теплообменном аппарате. / В.М. Косырев, Д.Р. Аверьянов, С.В. Мальков. // Ежемес. научн. журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – 2017. № 12 (107), Ч.II. 18-23 с.
- [4] Соколов А.Е. Изучение процессов, происходящих в камерах вихревого теплообменного аппарата. / А.Е. Соколов, В.М. Косырев, А.А.

Сидягин. // Сборник трудов по материалам III Междунар. конкурса научно-исслед. работ (30 декабря 2020, г. Уфа). – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. 192 с. 70-79 с.

[5] Пат. 2645861 Российская Федерация, МПК F28D 7/10; F28D 11/04; F28F 5/00 Теплообменник типа «труба в трубе» с вращающейся трубой. / А.В. Бальчугов, Б.О. Кустов, А.В. Бадеников и др., заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» – № 2017114712, заявл. 26.04.2017.; опубл. 28.02.2018 Бюл. № 7.

[6] Соколов А.Е. Разработка конструкции роторно-вихревого теплообменного аппарата. / А.Е. Соколов, В.М. Косырев, А.А. Сидягин, К.А. Голованова, И.А. Каногин. // В сб. Материалы XX Всероссийской молодежной научно-технич. конф. «Будущее технической науки» (19-21 мая 2021, г. Нижний Новгород). – Нижегородский гос. техн. ун-т., 2021. 444-445 с.

[7] Кежутин А.А. Разработка демонстрационно–экспериментального стенда для изучения работы теплообменных аппаратов. / А.А. Кежутин, В.М. Косырев, П.А. Куприн, А.Е. Соколов. // В сб. Материалы XII Всероссийской научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием (22-24 мая 2019, г. Бийск). – Алт. гос. техн. ун-т.– 2019. 35-38 с.

[8] Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками: Пер. с польск. / Ф. Стренк; под ред. И. А. Щупляка. – Л.: Химия, 1975. 384 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Laptev A.G. Methods of intensification and modeling of heat and mass transfer processes. Study guide. / A.G. Laptev, N.A. Nikolaev, M.M. Basharov. – М.: "Teplotekhnika", 2011. 335 p.

[2] Пат. 2711569 Russian Federation, IPC F28D 9/00; F28F 9/007. Vortex heat exchanger. / V.M. Kosyrev, V.A. Dikov, D.E. Sukhanov and others; applicant and patentee of N.N. R.E. Alekseeva. – No. 2019114196; declared 05/13/2019; publ. 01/17/2020 Bul. No. 2.

[3] Kosyrev V.M. Hydraulic resistance and heat transfer in a vortex heat exchanger. / V.M. Kosyrev, D.R. Averyanov, S.V. Malkov. // Monthly scientific journal "Actual problems of the humanities and natural sciences." – 2017. No. 12 (107), Part II. 18-23 p.

[4] Sokolov A.E. Study of the processes occurring in the chambers of the vortex heat exchanger. / A.E. Sokolov, V.M. Kosyrev, A.A. Sidyagin. // Collection of works based on the materials of the III Intern. scientific research competition.

works (December 30, 2020, Ufa). – Ufa: Ed. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020. 192 p. 70-79 p.

[5] Pat. 2645861 Russian Federation, IPC F28D 7/10; F28D 11/04; F28F 5/00 Tube-in-tube heat exchanger with rotating tube. / A.V. Balchugov, B.O. Kustov, A.V. Badenikov et al., Applicant and patentee of FGBOU VO "Angarsk State Technical University" – No. 2017114712, app. 04/26/2017 .; publ. 28.02.2018 Bul. No. 7.

[6] Sokolov A.E. Development of the design of a rotary vortex heat exchanger. / A.E. Sokolov, V.M. Kosyrev, A.A. Sidyagin, K.A. Golovanova, I.A. Kanogin. // On Sat. Materials of the XX All-Russian youth scientific and technical. conf. "The future of technical science" (May 19-21, 2021, Nizhny Novgorod). – Nizhny Novgorod state. tech. Univ., 2021. 444-445 p.

[7] Kezhutin A.A. Development of a demonstration and experimental stand for studying the operation of heat exchangers. / A.A. Kezhutin, V.M. Kosyrev, P.A. Kuprin, A.E. Sokolov. // On Sat. Materials of the XII All-Russian scientific-practical. conf. students, graduate students and young scientists with international participation (May 22-24, 2019, Biysk). – Alt. state tech. un-t – 2019. 35-38 p.

[8] Strenk F. Stirring and apparatus with stirrers: Per. from Polish / F. Strenk; ed. I. A. Shchplyaka. – L.: Chemistry, 1975. 384 p.

© В.М. Косырев, А.Е. Соколов, 2021

Поступила в редакцию 25.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Косырев В.М., Соколов А.Е. Изучение работы вихревого роторного теплообменного аппарата // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 19-30. URL: <https://ip-journal.ru/>